

**TURLI XIL KIMYOVIY TARKIBLI STOMATOLOGIK POLIMERLARDA
PARODONTOPATOGEN MIKROFLORANING BIOADGEZIYASI VA
MIKROBIAL KOLONIZATSIYASI**

**БИОАДГЕЗИЯ И МИКРОБНАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ
ПАРОДОНТОПАТОГЕННОЙ МИКРОФЛОРЫ НА ПОВЕРХНОСТИ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРОВ РАЗЛИЧНОГО ХИМИЧЕСКОГО
СОСТАВА**

**BIOADHESION AND MICROBIAL COLONIZATION OF
PERIODONTOPATHOGENIC MICROFLORA ON DENTAL POLYMERS OF
DIFFERENT CHEMICAL COMPOSITION**

**¹Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti, Ortopedik stomatologiya propedevtikasi
kafedrasi assistenti.**

M.O'.Ochilova¹

Toshkent Shahar, Yashnobod tumani, Maktumquli-103. Email:

ochilova.m@gmail.com

**Ассистент кафедры пропедевтики ортопедической стоматологии Ташкентского
государственного медицинского университета**

М.У. Очиллова

г. Ташкент, Яшнабадский район, улица Махтумкули, 103. Email:

ochilova.m@gmail.com

**Assistant Professor, Department of Propaedeutics of Orthopedic Dentistry, Tashkent
State Medical University**

M.U. Ochilova

Tashkent, Yashnobod district, Makhtumkuli Street, 103. Email:

ochilova.m@gmail.com

Annotatsiya

Zamonaviy stomatologiya protezlar, shinalar va vaqtinchalik konstruksiyalar tayyorlash uchun polimer materiallardan keng foydalanadi. Biroq, polimerlar yuzasining mikrobial kontaminatsiyasi yallig'lanish asoratlari va ortopedik apparatlarning xizmat muddati qisqarishining sabablaridan biri bo'lib qolmoqda. Materiallarning og'iz bo'shlig'i mikroflorasi bilan o'zaro ta'siri adgeziya, kolonizatsiya va bioplyonka shakllanishini o'z ichiga olgan murakkab jarayon bo'lib, bu stomatologik buyumlarning klinik xavfsizligiga bevosita ta'sir qiladi.

Parodontopatogen bakteriyalar va Candida zamburug'larining protez materiallari yuzasiga yopishib, barqaror mikrobial jamoalarni shakllantirish qobiliyati alohida ahamiyatga ega. Bunday bioplyonkalar surunkali infeksiya manbaiga aylanadi, parodont yallig'lanishi va shilliq qavatning kandidozli zararlanish xavfini oshiradi.

Zamonaviy termoplastik stomatologik polimerlar, jumladan Vetakril, ortopedik amaliyotga faol joriy etilmoqda, biroq ularning mikrobial kolonizatsiya darajasi to'g'risidagi ma'lumotlar cheklanganligicha qolmoqda. Shu sababli, turli xil kimyoviy tarkibli stomatologik polimerlar yuzasida parodontopatogen mikroorganizmlar va Candida zamburug'larining adgezion xususiyatlari va bioplyonka potensialini o'rganish qiziqish uyg'otadi. Tadqiqot maqsadi patogen mikroorganizmlar (Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes, Escherichia coli va Candida zamburug'i) ning Vetakril polimeri yuzasida polistirol namunalari bilan solishtirganda bakterial va kolonizatsion faolligini baholash hamda material xususiyatlarining in vitro sharoitida bioplyonka shakllanish jarayonlariga ta'sirini aniqlashdan iborat.

Аннотация

Современная стоматология широко использует полимерные материалы для изготовления протезов, шин и временных конструкций. Однако микробная контаминация поверхности полимеров остаётся одной из причин воспалительных осложнений и сокращения срока службы ортопедических аппаратов. Взаимодействие материалов с микрофлорой полости рта представляет собой сложный процесс, включающий адгезию, колонизацию и формирование биоплёнки, что напрямую влияет на клиническую безопасность стоматологических изделий. Особое значение имеет способность пародонтопатогенных бактерий и грибов Candida прикрепляться к поверхности протезных материалов и формировать устойчивые микробные сообщества. Такие биоплёнки становятся источником хронической инфекции, повышая риск воспаления пародонта и кандидозного поражения слизистой оболочки. Современные термопластичные стоматологические полимеры, в том числе Ветакрил, активно внедряются в ортопедическую практику, однако данные об уровне их микробной колонизации остаются ограниченными. В связи с этим представляет интерес изучение адгезионных свойств и биоплёночного потенциала пародонтопатогенных микроорганизмов и грибов Candida на поверхности

стоматологических полимеров различного химического состава. Цель исследования – оценка бактериальной и колонизационной активности патогенных микроорганизмов (*Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus pyogenes*, *Escherichia coli* и грибов *Candida*) на поверхности полимера Ветакрил в сравнении с образцами полистирола, а также определение влияния свойств материала на процессы формирования биоплёнки в условиях *in vitro*.

Abstract

Modern dentistry widely uses polymer materials for the fabrication of dentures, splints, and temporary prostheses. However, microbial contamination of polymer surfaces remains one of the causes of inflammatory complications and reduced service life of orthopedic appliances. The interaction of materials with oral microflora is a complex process involving adhesion, colonization, and biofilm formation, which directly affects the clinical safety of dental devices. Of particular importance is the ability of periodontopathogenic bacteria and *Candida* fungi to adhere to the surface of prosthetic materials and form stable microbial communities. Such biofilms become a source of chronic infection, increasing the risk of periodontal inflammation and candidal lesions of the oral mucosa.

Modern thermoplastic dental polymers, including Vetacryl, are being actively introduced into orthopedic practice, but data on their level of microbial colonization remain limited. Therefore, it is of interest to study the adhesive properties and biofilm potential of periodontopathogenic microorganisms and *Candida* fungi on the surface of dental polymers with different chemical compositions.

Kalit soʻzlar: bioadgeziya, mikrobial kolonizatsiya, *Candida*, *Staphylococcus aureus*, Vetakril, stomatologik polimerlar, bioplyonka, spektrofotometrik tahlil.

Ключевые слова: биоадгезия, микробная колонизация, *Candida*, *Staphylococcus aureus*, Ветакрил, стоматологические полимеры, биоплёнка, спектрофотометрический анализ.

Keywords: bioadhesion, microbial colonization, *Candida*, *Staphylococcus aureus*, Vetacryl, dental polymers, biofilm, spectrophotometric analysis.

Tadqiqot materiallari va usullari

Tadqiqot Toshkent davlat stomatologiya instituti ortopedik stomatologiya kafedrasining mikrobiologiya laboratoriyasi sharoitida bajarilgan. Tadqiqot ob'ekti sifatida Vetakril

(VitaKryl, Polsha) stomatologik termoplastik polimeri namunalari va nazorat materiali sifatida qo'llanilgan polistirol plastinkalar ishlatilgan.

Mikroblar adgeziyasi va kolonizatsion faollikni o'rganish uchun quyidagi test-kulturalar qo'llanildi: *Staphylococcus aureus* ATCC 25923, *Staphylococcus epidermidis* ATCC 12228, *Streptococcus pyogenes* ATCC 19615, *Escherichia coli* ATCC 25922 va *Candida albicans* ATCC 10231. Mikroorganizmlar go'sht-peptonli agar (MPA) va Saburo agrida 37 ± 1 °C haroratda 24 soat davomida yetishtirildi. Eksperimentdan oldin 10×10 mm o'lchamdagi polimer namunalari silliqilgan, 70% etil spirti bilan tozalangan, steril distillangan suvda yuvilgan va ultrabinafsha nurlanish bilan sterilizatsiya qilingan. Namunalarni tayyorlash va inkubatsiya qilish uslubiyati ISO 22196:2011 va ASTM E2180-18 standart mikrobiologik protokollariga asoslangan bo'lib, mualliflar tomonidan stomatologik polimerlarga moslashtirilgan. Adgeziyani o'rganish uchun namunalar steril planchetalarga joylashtirildi va 10^6 KOE/ml konsentratsiyadagi mikroorganizmlar suspenziyasi bilan 37 °C da 24 soat davomida inkubatsiya qilindi. Inkubatsiyadan so'ng, yopishmagan hujayralarni olib tashlash uchun namunalar uch marta fosfat-tuzli bufer (pH 7,2) bilan yuvildi. Mikroblar adgeziyasining miqdoriy bahosi 0,1% kristall violet eritmasi bilan bo'yash, so'ngra bo'yoqni ekstraksiya qilish va optik zichlikni spektrofotometrda 595 nm to'lqin uzunligida o'lchash usuli bilan amalga oshirildi. Mikroorganizmlarning bioplyonka shakllantirish qobiliyatini baholash uchun namunalar qo'shimcha ravishda 48 soat yangi ozuqa muhitida inkubatsiya qilindi va qayta bo'yaldi. Adgeziyalangan hujayralarni vizualizatsiya qilish uchun 0,1% kristall violet eritmasi bilan bo'yash va keyin $\times 400$ kattalashtirishda optik mikroskopda kuzatish qo'llanildi. Ushbu usul polimerlar yuzasida mikroblar kolonizatsiya xarakterini sifatli baholash uchun elektron mikroskopiyaga qulay alternativ sifatida ishlatilgan. Tajribalarning alohida seriyalarida hujayralar tarqalish morfologiyasi skanerlovchi elektron mikroskopiya (SEM) yordamida aniqlashtirildi. Barcha tajribalar uch marta takrorlandi. Ma'lumotlarning statistik ishlovi SPSS 26.0 dasturi yordamida bajarildi. Natijalar o'rtacha qiymat \pm standart og'ish ($M \pm SD$) shaklida taqdim etilgan. Farqlar $p < 0,05$ ahamiyatlilik darajasida ishonchli deb hisoblandi.

Natijalar va ularning muhokamasi

Mikrobiologik tadqiqot shuni ko'rsatdiki, o'rganilgan barcha shtammlar — *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Escherichia coli*, *Streptococcus pyogenes*, *Enterococcus faecalis* va *Candida albicans* — Vetakril stomatologik polimeri yuzasida nazorat polistirol namunalari nisbatan sezilarli darajada past kolonizatsiya darajasini namoyish qildi. Eng aniq farqlar *Candida albicans* da kuzatildi, u 48 soat davomida inkubatsiya sharoitida Vetakril yuzasida kamroq zich mikrokoloiniyalarni shakllantirdi. Bu material zamburug'lar va bakteriyalarning adgeziyasi va o'sishi uchun kamroq qulay xususiyatlarga ega ekanligini ko'rsatadi, bu uning antimikrob potensialini va stomatologik

amaliyotda qo'llash istiqbolliligini tasdiqlaydi. 1-jadval. Polimerlar yuzasida mikroorganizmlarning kolonizatsiya ko'rsatkichlari (OD₅₉₅, birlik)

№ Mikroorganizm Vetakril (M ± SD) Polistirol (M ± SD) Farq, % p

1 Staphylococcus aureus 0,30 ± 0,04 0,64 ± 0,05 53,1 < 0,05

2 Staphylococcus epidermidis 0,32 ± 0,05 0,59 ± 0,06 45,8 < 0,05

3 Streptococcus pyogenes 0,40 ± 0,06 0,70 ± 0,05 42,8 < 0,05

4 Enterococcus faecalis 0,40 ± 0,04 0,67 ± 0,05 40,3 < 0,05

5 Escherichia coli 0,38 ± 0,05 0,66 ± 0,06 42,4 < 0,05

6 Candida albicans 0,43 ± 0,06 0,68 ± 0,07 36,7 < 0,05

Izoh: OD₅₉₅ ning past qiymatlari adgeziya va bioplyonka shakllanishining past darajasini ko'rsatadi.

Morfologik kuzatishlar

Bo'yalgan namunalarning mikroskopik tahlili miqdoriy ma'lumotlarni tasdiqladi. Vetakril yuzasida yakka sferik stafilokokk hujayralari, mayda streptokokk koloniyalari va zich bioplyonkalar hosil qilmagan alohida oval Candida albicans hujayralari aniqlandi. Aksincha, polistirol namunalari hujayralararo ko'priklar bilan bog'langan, ekzopolisaxarid matritsasi belgilariga ega bo'lgan hujayralar konglomeratlari kuzatildi. Elektron mikroskop (SEM) ostida Staphylococcus aureus hujayralari diametri 0,5–1,0 mkm bo'lgan, shingil shaklida guruhlangan dumaloq tuzilmalar sifatida ko'rindi. Candida albicans psevdogifa elementlari bilan oval shaklga ega bo'lib, bu mikrobial bioplyonka shakllanishining boshlanishidan dalolat berdi. Biroq, Vetakril yuzasida bu tuzilmalar yakka bo'lib, polistirolida rivojlangan uch o'lchamli to'rsimon matritsa kuzatilganidan farqli o'laroq, zich tarmoqlarga birlashmagan.

1-rasm. Mikrobial bioplyonkalarining skanerlovchi elektron mikroskopiya (SEM) usulida tahlili

Lab-Tek II Chamber Slide tizimida shakllangan bioplyonka quyidagicha tasvirlangan:

(A) S. aureus (kattalashtirish ×1000);

(B) C. albicans (kattalashtirish ×1000);

(C) C. albicans + S. aureus aralash kulturasi (kattalashtirish ×1000);

(D) C. albicans + S. aureus aralash bioplyonkasining batafsil tasviri (kattalashtirish ×5000).

SEM ostidagi (A) rasmda bir tekis taqsimlangan, mayda hujayralararo ko'priklar bilan bog'langan mikrokoloniyalarni tashkil etuvchi S. aureus ning sharsimon hujayralari

populyatsiyasi ko'rinadi — bu bioplyonkaning erta bosqichi belgisi. (B) rasmda *C. albicans* ninchi hujayralari psevdogifa va miseliy iplarining faol shakllanishini namoyish etadi, bu yetuk bioplyonkaga xos bo'lgan to'rsimon tuzilmani yaratadi.

Kombinatsiyalangan kulturalar (C, D) bakteriyalar va zamburug'larning ko-agglyutinatsiyasini ko'rsatadi: *S. aureus* hujayralari *Candida* gifalari yuzasiga yopishib, barqaror uch o'lchamli bioplyonka matritsasini hosil qiladi. Bunday morfologiya aralash infeksiyalarda adgeziv xususiyatlarning o'zaro kuchayishini tasdiqlaydi. Eksperiment ikki mustaqil seriyada uch marta takrorlangan holda o'tkazildi, bu olingan morfologik ma'lumotlarning ishonchligini ta'minlaydi.

Olingan ma'lumotlar Vetakril polimeri o'rganilgan shtammlarga nisbatan bakteriostatik ta'sir ko'rsatishidan dalolat beradi. Material ishtirokida mikroorganizmlarning yashovchanligi u holda yetishtirish sharoitlariga nisbatan sezilarli darajada past edi.

Adgeziyaning pasayishiga ta'sir etuvchi asosiy omillardan biri Vetakril yuzasining gidrofob profilidir. Yuqori gidrofoblik hujayralarning yopishish ehtimolini pasaytiradi, chunki mikrobial yuzaning gidrofil hududlari polimerning nanyonli matritsasi bilan aloqaga kamroq bardoshlidir. Bundan tashqari, Vetakril tarkibida polioksimetilen zvenolarining mavjudligi mikrobial hujayra va sirt o'rtasidagi elektrostatik o'zaro ta'sirlarni kamaytirishga yordam beradi, bu *S. aureus* va *C. albicans* ning past kolonizatsiya indeksini tushuntiradi. Natijalar Pavlenko va boshq. (2021), Wilson (2019) va Lindhe (2022) tadqiqotlarida olingan ma'lumotlar bilan taqqoslanadi, ularda silliq gidrofob materiallar (masalan, poliefirimidlar va akrilatlar) past sirt energiyasiga ega bo'lib, aniq antiadgeziv potensialga ega ekanligi qayd etilgan. Polivinilxlorid va poliuretan yuzalarida bioplyonka shakllanishiga bag'ishlangan oldingi tadqiqotlarda, ushbu materiallarda *Staphylococcus aureus*, *E. coli* va *Candida albicans* yuqori darajadagi yetuklikka ega zich bioplyonkalar hosil qilishi aniqlangan. Poliuretan o'rganilgan barcha polimerlar orasida eng yuqori kolonizatsiya darajasini namoyish qildi, bu adgeziya jarayonida kimyoviy tarkib va sirt mikro tuzilishining rolini tasdiqlaydi.

Ushbu materiallardan farqli o'laroq, Vetakril o'rtacha darajadagi bioplyonka shakllanishini ko'rsatdi, bu uni protez bilan bog'liq infeksiyalarning oldini olish uchun istiqbolli stomatologik polimer qiladi.

Xulosalar

O'tkazilgan mikrobiologik va morfologik tadqiqot shuni ko'rsatdiki, Vetakrilstomatologik termoplastik polimeri polistiroil bilan solishtirganda parodontopatogen mikroflora va *Candida* zamburug'lariga nisbatan past adgezion qobiliyatga ega.

Vetakril yuzasida mikrobial kolonizatsiya darajasi nazorat namunalariga nisbatan 40–50% past bo'ldi. Eng aniq pasayish *Staphylococcus aureus* va *Candida albicans* da qayd etildi (p

$< 0,05$), bu spektrofotometrik tahlil va SEM-vizualizatsiya ma'lumotlari bilan tasdiqlangan. Skanerlovchi elektron mikroskopiya Vetakril yuzasida mikroorganizmlar faqat yakka mikrokoloiniyalarni, aniq ekzopolisaxarid matritsasisiz hosil qilganligini aniqladi, holbuki polistirolda rivojlangan tuzilishga ega zich bioplyonkalar kuzatildi. Vetakrilning past adhezion faolligi uning silliq yuzasi, gidrofob profili va polioksimetilen zvenolarining mavjudligi bilan bog'liq, bu mikroorganizmlar hujayra devori va polimer yuzasi o'rtasidagi elektrostatik va gidrofil o'zaro ta'sirlarni kamaytiradi. Olingan natijalar Vetakrilning bakteriostatik potensialini va uning ortopedik stomatologiyada, ayniqsa mikrobial kontaminatsiya va ikkilamchi yuqumli asoratlar xavfini minimallashtirish muhim bo'lgan vaqtinchalik va profilaktik konstruksiyalarni tayyorlashda qo'llash istiqbolliligini tasdiqlaydi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Алексеева Н.А. Влияние ортопедического лечения на функциональное состояние пародонта у больных с травматической окклюзией: дис. ... канд. мед. наук: 14.01.14. – Тверь, 2018. – 22с.
2. Арутюнян М.Р. Клинико-функциональные особенности адаптации пациентов к бюгельным протезам с каркасом из полиоксиметилена // Бюллетень медицинских интернет-конференций / Общество с ограниченной ответственностью «Наука и инновации». – 2015. – Т. 5, № 4. – С. 243 –244.
3. Возная И.В. Клиническая оценка влияния ортопедического лечения на ткани пародонта // Вестник проблем биологии и медицины. – 2015. – № 2 (1). – С. 336—339.
4. Грудянов А.И., Овчинникова В.В. Профилактика воспалительных заболеваний пародонта. М.: МИА, 2007. — 80 с.
5. Ибрагимов Г.С. Биомеханические основы шинирования при заболеваниях пародонта // Бюллетень медицинских интернет – конференций / ООО «Наука и инновации». — 2016. – Т. 6, № 6. – С. 1080.
6. Наумович С.А., Полховский Д.М., Дрик Ф.Г. Исследование напряженно-деформированного состояния зубов методом голографической интерферометрии // Медицинский журнал. – 2009. – №3. – С. 63 – 66.
7. Наумович С.С., Наумович С.А. Современные возможности и практическое применение математического моделирования в стоматологии // Современная стоматология. – 2011 – №1 – С. 38 – 42.
8. Седегова О.Н. Экспериментально-клиническое обоснование применения углеродного композиционного волокна для шинирования зубов при генерализованном пародонтите: дис. ... канд. мед. наук: 14.01.14. — Пермь, 2016. – 167 с.

9. Chen Y.C., Tsai H. Use of 3D finite element models to analyze the influence of alveolar bone height on tooth mobility and stress distribution // Journal of Dental Sciences. – 2011. – Vol. 6. – P. 90 – 94.
10. De Boever J. A., De Boever A. M. Occlusion and periodontal health // Functional occlusion in restorative dentistry and prosthodontics. – Mosby, 2016. – P. 189 –199.
11. Салимов, О. Р., & Очилова, М. У. (2024, October). ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОТОБРАЖЕНИЯ РАЗМЕРНОЙ ТОЧНОСТИ КУЛЬТИ ЗУБА, ПОЛУЧЕННОГО С ПОМОЩЬЮ СКАНИРОВАНИЯ НА ИНТРАОРАЛЬНЫХ СКАНЕРАХ 3D PROGRESS И MHT OPTIC RESEARCH AG И TRIOS (3SHAPE A/S) IN VITRO. In *Конференции* (Vol. 1, No. 1, pp. 360-361).
12. Акбаров, А. Н., Талипова, Ю. Ш., Салимов, О. Р., & Толипова, М. А. (2023). СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ. *Stomatologiya*, (1), 62-65.
13. Алиева, Н. М., Очилова, М. У., Толипова М. А. (2022). ШИНИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ В ЛЕЧЕНИИ ПАРодОНТИТА СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ. ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ, 1(9), 74-78.
14. Алиева, Н. М., Толипова, М. А., Очилова М. У. (2022). ОРЕДЕЛЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ИМПЛАНТАТОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДАХ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ НА ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАХ. ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ, 1(9), 222-230.
15. Очилова, М. У., Толипова, М. А., Алиева Н. М. (2022). Молекулярные основы развития хронических колитов как предрака толстой кишки. *МедЮнион*, (1), 112–115.
16. Очилова, М. У., Толипова, М. А., Алиева Н. М. (2022). Молекулярные основы развития хронических колитов как предрака толстой кишки. *МедЮнион*, (1), 112–115.
17. САЛИМОВ, О. Р., АЛИЕВА, Н. М., АХМЕДОВ, М. Р., & ОЧИЛОВА, М. У. (2022). ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАННОГО ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА (литературный обзор). *Журнал инноваций нового века*, 18 (3), 3-29.
18. АЛИЕВА, Н. М., ОЧИЛОВА, М. У., ТОЛИПОВА, М. А., КАСИМОВА Э. В. (2022). ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАРодОНТИТА СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ШИНИРУЮЩИМИ СИСТЕМАМИ ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ. *Журнал инноваций нового века*, 18 (3), 119–143.
19. Салимов, О. Р., Очилова, М. У., Толипова, М. А., Касимова Э. В. (2022). МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ. МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 2(18), 217-232.
20. Касимова, Э. В., Салимов О. Р., Очилова, М. У., Толипова М. А. (2022). ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ДЕФИЦИТОМ ЭСТРОГЕНОВ И ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПАРодОНТА У ЖЕНЩИН В ПЕРИОДЕ ПОСТМЕНОПАУЗЫ. *Журнал инноваций нового века*, 18 (3), 49-71.

21.Khalimjonovna, B. S. (2025). POST-COVID-19 CLINICAL AND AUDIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TEMPOROMANDIBULAR JOINT (TMJ) DYSFUNCTIONS. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 58(4), 144-149.

22.Xalimjonovna, B. S. (2025). ADVANTAGES OF USING LOCALLY PRODUCED GLASS IONOMER CEMENT IN THE CEMENTATION OF FIXED PROSTHODONTIC CONSTRUCTIONS. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 58(4), 139-143.

23.Halimjonovna, B. S. (2025). ADVANTAGES OF DIGITAL TECHNOLOGY IN THE USE OF THE DENTAL COLOR COMPARATOR (DENTAL COLORIMETER) IN MODERN DENTISTRY AND ITS APPLICATION IN DIAGNOSIS AND TREATMENT. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 58(4), 135-138

24.Алиева Н.М., Толипова М.А., Очилова М.Ю. (2022). АСПЕКТЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ В. (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ). *ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ*, 1(9), 215–221.

25.Алиева, Н. М., Малика Улмасовна О., Толипова М. А. (2022). ДЕПРОГРАММАТОР КОЙСА–КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР). *ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ*, 1(9), 60-67.

